

Importancia de la Evaluación Inicial Diagnóstica Integral en Grupos de Licenciatura de la BENV de Forma Generalizada para Todas las Asignaturas por Semestre

César Acosta y Alejandra Rodríguez

César Antonio Acosta Fernández (Xalapa, Veracruz, México, Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen, cesaracosta_84@hotmail.com, ORCID <https://orcid.org/0009-0009-5410-6525>).

Abstract

The diagnostic evaluation at the beginning of each semester is a practice not carried out in higher level schools, but it is where its application is required, to know the students in depth is an essential tool to give better results in the classes; the responsibility to generate a battery of evaluation per semester of all groups should be of the school to take care of the professional level that it should have and also the privacy of each individual. The results of implementing it are undeniable; just in the early application of this initiative, there were two unexpected but interesting results, of high transcendence for the personal and academic life of students, through the comprehensive knowledge of their teachers, one on health and the other on personal development and sexual violence, these students were judged or labeled by the teaching staff, and the work in the academy through this information allowed to have the necessary elements to change approaches to them and their management in the classroom.

Keywords: *Evaluation, diagnostic, initial, semi-annual, professional, private, necessary, enriching.*

Resumen

La evaluación diagnóstica al inicio de cada semestre es una práctica no realizada en escuelas del nivel superior, pero es donde se requiere su aplicación, conocer a fondo a los estudiantes es una herramienta primordial para dar mejores resultados en las clases; la responsabilidad de generar una batería de evaluación por semestre de todos los grupos debe ser de la escuela para cuidar el nivel profesional que debe tener y también la privacidad de cada individuo. Los resultados de implementarla son innegables; tan solo, en la aplicación temprana de esta iniciativa, se dieron dos resultados inesperados, pero interesantes, de alta trascendencia para la vida personal y académica de alumnos, mediante el conocimiento integral por parte de sus maestros, uno en materia de salud y otra en materia de desarrollo personal y violencia sexual, estos alumnos eran juzgados o etiquetados por el cuerpo docente, y el trabajo en academia mediante esta información permitió tener los elementos necesarios para cambiar enfoques respecto a ellos y su manejo en las aulas.

Importancia de la Evaluación Inicial Diagnóstica Integral en Grupos de Licenciatura de la BENV de Forma Generalizada para Todas las Asignaturas por Semestre

Palabras clave: Evaluación, diagnóstica, inicial, semestral, profesional, privada, necesaria, enriquecedora.

1. Introducción

La docencia en el nivel superior suele volverse una rutina programática en busca de perfiles y objetivos, que se centra menos en los individuos a formar y más en los contenidos a abarcar.

En el caso de nuestra institución, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, con un papel histórico, fundamental y especializado en la formación de docentes para la educación básica, esta situación no es ajena; a pesar de que en nuestras cátedras marcamos constantemente la importancia de las evaluaciones iniciales por ciclo para conocer a nuestro alumnado y de ahí trazar nuestra acción educativa, caemos en la incongruencia de no aplicarlo y no enseñar con el ejemplo. Como en muchos lados, cuando más se genera una breve evaluación sobre cuestiones conceptuales del curso de nuestros alumnos y nos centramos a cubrir el programa.

Un vicio generado posiblemente por la edad del nivel, o una práctica asociada con la profesionalización del mismo, pero sin duda un error que puede marcar rezagos o brechas en los grupos de clase, que se resumirán en profesionistas con habilidades, capacidades y conocimientos truncados. Incluso la mayor parte de investigación y propuestas para la evaluación diagnóstica en los niveles de educación superior, en nuestro país, se enfoca en cuestiones conceptuales, haciendo aún lado todos los aspectos que construyen la individualidad de los alumnos y, que, sin duda, son bases de partida para que pueda darse un proceso enseñanza-aprendizaje eficaz y significativo. Las ideas escritas que rondan alrededor de la evaluación diagnóstica en el nivel superior y su importancia suelen ser enfocadas al reto que las instituciones y los docentes se enfrentan para determinar si los estudiantes tienen los conocimientos mínimos requeridos para continuar con su proceso de aprendizaje que marca el nuevo nivel (UNAM, 2020).

En cuestión educativa, los educandos son la tierra, los contenidos de clase la semilla, si no nos fijamos y analizamos a detalle las características de la tierra, sus propiedades, sus necesidades y más, estamos expuestos a que se dé una cosecha sin proyección, posiblemente dispareja, que no será productiva en su totalidad. Tenemos que analizar a nuestros educandos, conocerlos a fondo, con el respeto y límites que exige la función, para poder preparar los medios y estrategias adecuadas para que nuestra misión temática sea cumplida, que contribuyamos eficazmente a la conformación de perfiles de egreso y así generar los profesionales que el mundo requiere.

La evaluación la podemos entender como el proceso, tangible o intangible, para dar un justo valor a un algo o alguien con el que tenemos alguna relación y que, por tanto, requerimos medir. Por consiguiente, es un proceso cotidiano de la vida de todos, que aplicamos de diferentes maneras para conseguir o lograr lo que deseamos, según el interés o necesidad que tengamos. Por consiguiente, en nuestra praxis es incoherente hacer a un lado este proceso y entrar de lleno en materia, sobreentendiendo que el alumnado está listo y con las herramientas necesarias para asimilar nuestras enseñanzas, o que sea su obligación ponerse al nivel esperado de inicio.

Una evaluación inicial diagnóstica en alumnos del nivel superior debe abarcar más que una simple métrica sobre conocimientos afines a la temática que concierne a la materia, debe ir mucho más allá, debe permitirnos preparar bien nuestra tierra. Los estudiantes de nivel superior son, en efecto, profesionales en formación, pero con todo el factor humano inherente a cualquier persona, problemáticas, ventajas, habilidades sobresalientes, capacidades limitadas o truncadas, anhelos, preocupaciones, deseos, ideales,

ideologías, en fin, todo el rico coctel de la diversidad humana, lo que deja claro que debemos analizarlos para adaptar funcionalmente nuestras cátedras, con metodologías adecuadas para el cumplimiento de los proyectos educativos, donde respetemos la individualidad y la empleemos a nuestro favor, evitando a tomar a todos por igual en lo que sabemos no y que marcará diferencias (UPEL, 2021)

Esta iniciativa se centra en el conocimiento a fondo, breve, del alumnado, tratando de mezclar los componentes más importantes de su vida y de su trayecto formativo. Lo que buscamos es que esto sea una práctica adoptada por academias completas, que busquen dar a los docentes una base profesional de conocimiento real de sus próximos alumnos, al inicio de cada semestre, que permita al docente solo detenerse en lo que considere importante, teniendo la visualización profesional multidisciplinaria por parte de su institución.

Para este proyecto realizamos una evaluación diagnóstica inicial de semestre que cubrió los rubros de:

- Historia familiar.
- Historia clínica.
- Identidad personal.
- Personalidad.
- Valores sociales.
- Adaptabilidad social.
- Cultura general.
- Conocimientos de la materia.

Estos aspectos fueron seleccionados para tener un panorama sobre la persona, la visión y entendimiento de sí mismo, lo que lo ha conformado como ser, su esencia para desenvolverse en el entorno social y las cuestiones conceptuales del mundo que identifica o conoce; haciendo a un lado una evaluación solo de conocimientos antecedentes a la asignatura, lo que pudiera ser tradicionalista.

Lo que al respecto hemos trabajado sin duda nos ha beneficiado significativamente en el trabajo con nuestros alumnos, esto no es un descubrimiento científico, pero si es una herramienta que nos ha permitido marcar diferencia en el proceso educativo.

La presente propuesta parte de 2 grupos de la licenciatura en Educación Física, uno del primer año de carrera con 29 estudiantes apegados al plan de estudios 2022 vigente y aplicable para la educación normal en nuestro país, otro del tercer año de carrera con 28 estudiantes bajo el plan de estudios 2002 aún vigente y aplicable para esta generación en la educación normal en nuestro país.

2. Objetivos

1. Identificar y crear de los medios para evaluar, incluir instrumentos interpretar o calificar.
2. Aplicar de instrumentos para evaluar los aspectos en los grupos de forma rápida al iniciar semestre.
3. Interpretar o calificar los diversos instrumentos, además de integrar un expediente por alumno.
4. Vincular resultados de evaluación con planeaciones de clase.

Importancia de la Evaluación Inicial Diagnóstica Integral en Grupos de Licenciatura de la BENV de Forma Generalizada para Todas las Asignaturas por Semestre

5. Aplicar sesiones apegadas a contenidos y metas de plan de estudio, pero con apego a pautas surgidas de la evaluación inicial.
6. Impulsar que esta propuesta sea adoptada por la escuela y aplicada forma general en todas las licenciaturas, grados y grupos.

3. Desarrollo

Mucho se ha comentado en los últimos años acerca del proceso reflexivo al que los niveles superiores de educación han entrado sobre la forma de cómo llevar a cabo la docencia y su impacto; situación que, en algunos casos, ha dado una revisión de sus procesos, cambios en cuerpos académicos y alumnos. En nuestra sociedad nos encontramos con polos cada vez más complejos e impredecibles, situaciones que han formado enormes retos en el docente y en las instituciones de educación superior (Sesento, 2018).

La parte de preparación de intervención y diseño de la aplicación de esta propuesta involucró mucho tiempo, análisis y debates, lograr definir los parámetros con los buscamos conocer a nuestros alumnos e identificar situaciones específicas que pudieran tener repercusiones en las clases y cumplimiento del perfil de egreso no es tarea sencilla, fue así como poco a poco hicimos un consenso de los parámetros que consideramos debe tener una evaluación inicial integral que permita conocer y ubicar a un docente a su alumnado para evitar estandarizarlos y a todos tomarlos por igual. La importancia de esta propuesta radica en la individualidad del ser humano, las características especiales y diferencias marcadas entre alumnos son elementos que obligatoriamente debemos considerar con la intención de diseñar estrategias de enseñanza efectivas. Al estandarizar o “igualar” a los alumnos, bajo nuestra óptica, es un error o vicio en que ha caído la educación superior. Consideramos también que, la mayoría de las veces, un docente no está calificado para evaluar o interpretar diversos instrumentos de evaluación referentes a factores que radican en la psique de los estudiantes, es por ello que planteamos esta iniciativa, buscamos demostrar la importancia de contar esta información del alumnado, y la responsabilidad que deben tener diferentes áreas de las instituciones de educación superior para generarlas de manera breve, efectiva, amplia, científica y confiable para ponerla en manos de los maestros de asignaturas, sin que esto represente una desviación de tiempo de sus clases, todo por medio del personal profesional especializado con el que cuenta la escuela. El conocer a fondo a los alumnos es importante para a los maestros, pero también debe serlo para las escuelas. Por ello es que realizamos esta propuesta e intervención, para mostrar la importancia de estos conocimientos y las ventajas que hay en tenerlos y aplicarlos, una acción que ya no debe dejarse de largo

Hay diversos aspectos importantes en la vida de todo ser humano, imposible conocer todos, por eso centramos nuestra atención en los factores consideramos necesarios para la formación de nuestro alumnado en relación al plan de estudio y sus rasgos en cuanto al perfil de egreso. Los factores que incluimos en este proceso de evaluación son: Identidad personal, historia familiar, historia clínica, personalidad, valores sociales, adaptabilidad social, cultura general y conocimientos de la asignatura.

Para evaluar lo anterior analizamos un muy amplio portafolio de test enfocados a ello por lo que determinamos emplear:

- Entrevistas personales con cada alumno.
- Reflexiones y escritos sobre su identidad, historia de vida y forma de sentirse en su entorno.
- Historia clínica.
- Test PDQ-4 de personalidad.
- Test Hartman de Personalidad y Valores.
- Test Moss de Adaptabilidad Social.
- Instrumento/ examen de cultura general generado por nosotros.
- Examen de conocimientos previos sobre la asignatura.

La aplicación de este proceso de evaluación inicial nos tomó dos semanas completas, incluyendo jornadas a contra turno y fines de semana. De manera inicial notamos dudas y escepticismo por parte de

algunos estudiantes, muestra también de que era algo no acostumbrado para ellos. Una complicación surgida fue el factor de las faltas de los alumnos, para hacerlo lo más ecuánime para todos debíamos generar los espacios para que pudieran reponer la prueba perdida. El fin es que se logró, se aplicó y analizó a totalidad esta evaluación.

La interpretación de los valores arrojados no fue sencilla, a pesar de contar con los instrumentos de medición fue complejo hacerlo para todos, no somos especialistas en el tema, en algunos puntos consultamos con amistades o familiares que lo son.

Todos los instrumentos obtenidos del alumnado se fueron acumulando, ordenando y trabajando con la más alta discrecionalidad, protegiendo su identidad y datos personales, en ningún momento se empleó de alguna otra forma. Todo se fue incorporando en expedientes personales contenidos en una carpeta por grupo. Cada carpeta se conformó de:

- Fotografía del alumno.
- Entrevista
- Historia de vida.
- Significado de su nombre.
- Relatoría de su familia.
- Interpretación del test PDQ-4 de personalidad.
- Interpretación del test Hartman de Personalidad y Valores.
- Interpretación del test Moss de Adaptabilidad Social.
- Instrumento/ examen de cultura general resuelto.
- Examen de conocimientos previos sobre la asignatura resuelto.

Los resultados fueron interesantes, no podemos difundirlos por privacidad de datos personales de nuestro país (DOF 05-07-2010), pero si podemos hacer referencias anónimas. Detectamos primero más diferencias obvias de los miembros de grupo, con semejanzas, pero curiosamente el respeto no era una de ellas, y preocupantemente el desinterés por su entorno se dio en un número considerable. Pero en su mayoría cuestiones “habituales” que pueden ser tratadas o enfocadas por nosotros como docentes, lo preocupante fueron dos casos detectados en este proceso, desconocidos aun por la escuela, uno de violencia sexual que desencadenaba problemas personales severos, una posible sociopatía que ya fue canalizada al área psicológica con el consentimiento del alumno, que le estaba generando problemas con su grupo, era mal visto por varios docentes y se consideraba con problema de actitudes y valores, situación que pudo ser controlada y redirigida; y otro, un alumno con un caso que nos extrañó y mantuvo en suspenso varios meses, hasta que se desencadenó en una crisis dentro de la escuela, en este caso no pudimos determinar a detalle lo que el alumno padecía, que incluso el desconocía, pero si logramos brindarle las condiciones para que no se viera afectado en el desarrollo del semestre, y cuando detonó se pudieron brindar todos los medios contextuales para poder ser abordado y tratado en la escuela por los maestros de sus asignaturas.

Sobre estos dos casos específicos es importante mencionar que ambos jóvenes habían sido etiquetados como conflictivos, no interesados en la licenciatura e incluso se ponía en tela de juicio la pertinencia de su continuidad en la misma. El conocerlos más a detalle, por medio de esta evaluación diagnóstica integral, nos permitió, en primer lugar, entenderlos y dimensionar que eran víctimas de una situación no atribuible a ellos, por tanto darles un trato distinto a sus casos, y, a partir de esto, con seguimientos específicos en clase, poder descubrir dos jóvenes talentosos, estudiantes responsables, comprometidos con nuestras materias y recíprocos al interés prestado; también, sin lugar a dudas, esto también permitió contribuir a su correcto desarrollo personal, promoviendo la atención a los detalles encontrados, que solo les afectaban y lastimaban como personas. Eran considerados como “malos”, se vio que eran lo contrario, lo malo era lo que sufrían y/o padecían.

Esta información fue también de gran importancia para generar planeaciones de clase más efectivas, donde los alumnos, en general, se sienten más integrados, y donde tratamos de atender todas las diferencias y brechas que pudieran surgir a partir de ellas. Este conocimiento fortaleció sin duda la adaptación de

Importancia de la Evaluación Inicial Diagnóstica Integral en Grupos de Licenciatura de la BENV de Forma Generalizada para Todas las Asignaturas por Semestre

contenidos, y mantiene al alumnado interesado y animado en clase. El hecho de poder adelantar y prevenir situaciones por factores personales de los alumnos ha generado clases más sanas.

Ahora solo esperamos medios y tiempos para llevar a la práctica esta propuesta de forma colectiva en academia, de manera multidisciplinaria, con esto ir marcando patrones de avance de grupos que hagan voltear a la autoridad y se interese en generar una réplica muestra para toda la institución.

Entendemos que de manera masiva este es un esfuerzo considerable, pero es un trabajo que merecen nuestros alumnos, serán maestros de diversas generaciones de menores, estamos obligados y tenemos un compromiso moral de enviar a los mejores docentes a las escuelas.

4. Resultados obtenidos

- Se analizaron una diversidad de pruebas o test diagnósticos para este fin, se seleccionaron los que más contribuían a lo que buscamos para el proceso de evaluación.
- Se creó un instrumento de evaluación de cultura general muy interesante, que comprende diversas temáticas, locales, regionales, nacionales e internacionales.
- Se logró la aplicación de la batería de evaluación, en los dos grupos involucrados, en un periodo de dos semanas.
- La aplicación de esta evaluación no afectó o interfirió los tiempos de clase, sin daños al semestre.
- Los alumnos entendieron bien la aplicación de esta evaluación y fueron cooperativos con ella.
- Esta fue una tarea ardua, se logró completar dentro del periodo estipulado, pero forzó a jornadas extras.
- Contamos con un expediente muy completo de cada estudiante, cada uno es una perfecta ventana que permite ver la esencia del alumno.
- Nos permitió contar con información invaluable de cada uno, detectar problemáticas importantes y situaciones de vida que debíamos considerar para evitar actitudes adversas a la clase y posibles daños emocionales al alumnado.
- Esto generó un acercamiento aun mayor con los alumnos, esto sin pasar la línea ética y profesional entre la docencia y el alumnado.
- El cumplimiento a los planes de estudio se da de forma total, no se evita u omite algún concepto o tema; contar con estos resultados nos ha permitido generar clases más acordes a las realidades individuales de cada alumno, según lo recomiendan investigaciones de nuestro país (UNAM, 2020).
- Gracias a esto manejamos una sesión integradora que respeta y aprovecha la individualidad, pero, sobre todo, que no estandariza grupos.
- Esto nos está ayudando también a realmente generar o lograr los perfiles deseados de egreso en los alumnos ya que se atienden directamente sus problemáticas, deseos, intereses, capacidades y más factores conforme indican expertos (UPEL, 2021).
- También consideramos que así estamos formando profesionales más funcionales para el desarrollo de nuestra sociedad y país, esto porque se emplea y complementa lo que hay en ellos para este fin, se les toma como la esencia del proceso.
- Es importante mencionar que esta iniciativa no fue solo un ejercicio rutinario, fue el esfuerzo para entender las bases del alumnado para poder propiciar clases significativas y eficientes, que no modifican contenido ni redireccionan componentes del plan de estudio, estos se respetan y cumplen totalmente.
- Con todo esto las clases se han tornado más interesantes para el alumnado.

- En los trabajos de academia, ante el señalamiento a un joven, se logró evitar la colocación de una “etiqueta al alumno”, por sus actitudes derivadas de problemas personales en casa, obteniendo así un mejor trato por la mayoría de los docentes, con lo que el joven mejoró significativamente su aprovechamiento en las materias, incluso mejorando su convivencia al interior del aula. .
- Ahora estamos en la etapa de mostrar resultados y socializar la iniciativa con compañeros docentes, que conozcan sus beneficios y motivarlos a llevarla a la práctica en sus asignaturas. Curiosamente el único comentario negativo ha surgido de una de las personas que debería estar generando en específico este tipo de iniciativas.
- Esperamos respaldar esta propuesta e impulsarla en todos los niveles que influyen en nuestra escuela y se convierta en una realidad, que sea la escuela la que ponga en acción a todos los departamentos que pudieran mezclarse para la aplicación de una evaluación así y la lleven a la práctica, con esto que la escuela sea la que dote de esta información a los alumnos semestre a semestre, y cuide también la información y privacidad de los alumnos.

5. Conclusiones

Sin importar edad, la consideración de la individualidad de las personas siempre será un elemento que favorezca el éxito de todo proceso; es mejor llegar a un fin mediante la atención de la diversidad que generar truncamientos por homogeneizar capacidades y habilidades humanas.

El punto clave que concluye esta propuesta es la individualidad de los alumnos, el entendimiento de esta y su respeto. Sin importar cuan grande sean los grupos de enseñanza en las escuelas, estos jamás son iguales, por tanto, nunca podrán ser estandarizados. Si dentro de la diversidad consideramos la individualidad generaremos en todo momento conocimientos fuertes que serán apuntalados por las capacidades y habilidades de los alumnos.

Sin duda alguna concordamos con todos los trabajos existentes de la importancia de las evaluaciones diagnósticas, y la gran relevancia que tiene para la labor docente el tener conciencia del grado de conocimientos que tienen los alumnos respecto al curso que están por iniciar, sin embargo, consideramos fervientemente que no puede parar ahí, no nos queda duda alguna de que, al igual de que en niveles iniciales y básicos, los alumnos superiores también deben ser evaluados desde otros aspectos, con esto el proceso enseñanza aprendizaje será mucho más significativo, si buscamos formar profesionales deben ser integrales, no solo en el campo teórico, así se lograrán no solo mejoras en los sectores productivos, daremos a los pueblos mejores ciudadanos.

El ver la respuesta favorable de los jóvenes a los estímulos generados por las actividades moldeadas conforme a sus necesidades es el principal señalamiento de lo adecuado de esta innovación, a lo mejor se pueda mejorar o ampliar la batería o mecanismos de evaluación, pero el conocer a los grupos a fondo, entender a cada alumno, es vital para el cumplimiento real de las metas de los planes de estudio, y es lo que se buscaba en este trabajo.

Casi todo esfuerzo realizado por docentes en niveles de educación superior principalmente se materializan y quedan mostrados en la vida profesional de los educandos, en este caso, con el trabajo de esta iniciativa, logramos tener respuestas y muestras favorables a muy corto plazo, y en específico en los dos casos mencionados sobre salud y violencia sexual, aspectos desconocidos en ellos por parte de la casa de estudio, hechos que estaban marcando y afectando la vida académica de los jóvenes; el poder haber sido factor para cambiar su realidad por medio de esta innovación en nuestra escuela lo vale todo, muestra también por que los docentes estamos llamados a innovar continuamente, no amarrarnos a prácticas, si no siempre estar buscando nuevos caminos para los conocimientos.

Es muy complicado y, pudiera ser arriesgado para los alumnos, que todo docente haga procesos similares, por tanto, esto debe ser una responsabilidad de las escuelas, deben conformar grupos

Importancia de la Evaluación Inicial Diagnóstica Integral en Grupos de Licenciatura de la BENV de Forma Generalizada para Todas las Asignaturas por Semestre

especializados o comisionados para este fin, deben entender la importancia de las evaluaciones iniciales por semestre, nunca nada es igual y el cambio es constante, y deben brindar estos elementos a los docentes, todo de manera altamente profesional y cuidando la privacidad de los alumnos.

Esperamos que con trabajos similares a este, además de una oportuna difusión, podamos incidir en la formulación de los perfiles de egreso, que estos empiecen a regirse no solo por las cualidades profesionales que los alumnos deben adquirir, sino que consideren también la importancia de ser integrales, que sumen la individualidad de los estudiantes y que, a partir de esto, se logren ciudadanos y profesionales con altos estándares para el correcto desarrollo de centros de trabajo, familias y naciones; pudiera sonar utópico, pero la educación es el camino.

Con esto, en nuestro centro de trabajo, tenemos la certeza de que es un camino que marca éxito en el quehacer docente, por tanto, continuaremos en los siguientes semestres con esta dinámica de trabajo, ampliándola en academias y pugnando por que se generalice en todas las licenciaturas que ofertamos, cada vez de forma más profesional y con especialistas a cargo de cada elemento de las baterías de evaluación.

6. Referencias

Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. (2020). Evaluación Diagnóstica. <https://cuaieed.unam.mx/publicaciones/libro-evaluacion/pdf/Capitulo-03-EVALUACION-DIAGNOSTICA.pdf>

Revista EDUCARE de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. (2021). <http://portal.amelica.org/ameli/journal/375/3752842004/html/#:~:text=Los%20factores%20personales%20son%20elementos,significativamente%20en%20sus%20resultados%20acad%C3%A9micos.>

Leticia Sesento García (2018), La evaluación diagnóstica y su importancia en la docencia universitaria”, Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo (septiembre 2018). <https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/09/evaluacion-diagnostica-docencia.html>

Congreso de la Unión, Cámara de Diputados (2010), Ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>